

INFORMATION STRUCTURE OF SOCIO-ECONOMIC SYSTEMS

ИНФОРМАЦИОННАЯ СТРУКТУРА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ

GEORGE B. KLEINER^{1,2}

ORCID 0000-0003-2747-6159

Георгий Борисович Клейнер^{1,2}

¹ Federal State Budgetary Institution "Central Economic and Mathematical Institute"

¹ ФГБУН «Центральный экономико-математический институт Российской академии наук»

² Financial University under the Government of the Russian Federation

² Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации

Keywords: *socio-economic system, subsystem, supersystem, systemic paradigm, systemic socio-economic space, holon, spatiotemporal system analysis, system management*

Ключевые слова: *социально-экономическая система, подсистема, надсистема, системная парадигма, системное социально-экономическое пространство, холон, пространственно-временной системный анализ, системный менеджмент*

The aim of the study is to develop a conceptual model of a qualitative equilibrium interaction of the basic subsystems of the economic system in the context of information exchange.

Целью исследования является разработка концептуальной модели качественного равновесного взаимодействия базовых подсистем экономической системы в разрезе информационного обмена.

The study is based on a set of theoretical concepts, which together qualify as a systemic paradigm. In relation to the basic paradigms of economic science, the system paradigm can be characterized as follows: the neoclassical paradigm focuses on economic objects (companies, households, institutions); institutional paradigm - on inter-object environments in space (norms, regulations, orders); evolutionary paradigm - on inter-object and inter-process intervals in time (heredity, continuity, socio-economic genotype). The system paradigm arose as a result of the synthesis of previous paradigms. Within the framework of the systemic paradigm, the economy is considered as a field for the functioning, interaction and transformation of economic systems of various scales and purposes. In general, this field, together with the economic systems interacting on it, forms a systemic socio-economic space, more precisely, a socio-economic space-time. In this context, we can formulate a working definition of an economic system as a fragment of socio-economic space that is relatively stable in space and time and has the property of external integrity and internal diversity.

Исследование базируется на комплексе теоретических понятий, которые в совокупности квалифицируются как системная парадигма. По отношению к базовым парадигмам экономической науки системная парадигма может быть охарактеризована следующим образом: неоклассическая парадигма концентрирует внимание на экономических объектах (компании, домохозяйства, учреждения); институциональная парадигма – на межобъектных средах в пространстве (нормы, регламенты, порядки); эволюционная парадигма – на межобъектных и межпроцессных промежутках во времени (наследственность, преемственность, социально-экономический генотип). Системная парадигма возникла как результат синтеза предшествующих парадигм. В рамках системной парадигмы экономика рассматривается как поле функционирования, взаимодействия и трансформации экономических систем различного масштаба и назначения. В целом это поле вместе с взаимодействующими на нем экономическими системами образует системное социально-экономическое пространство, точнее говоря, социально-экономическое пространство-время. В этом контексте мы можем сформулировать рабочее определение экономической системы как относительно устойчивого в пространстве и во времени фрагмента социально-экономического пространства, обладающего свойством внешней целостности и внутреннего разнообразия.

Being in the external socio-economic space-time, the systems interact with the space-time environment and other socio-economic systems. The location of a given system in relation to others must be considered in terms of space and/or time. Options

Находясь во внешнем социально-экономическом пространстве-времени, системы взаимодействуют с пространственно-временной средой и другими социально-

include including:

- finding one system inside another in a spatial sense;
- finding one system inside another in the temporal sense (the life cycle of one system fits entirely into the life cycle of another);
- one system is inside another in the spatial and temporal sense.

In the general case, the relationship between the system and the supersystem can be characterized as "mobile in the mobile" ("movere in movere") and "holistic in the whole" ("holistic in holistic"). These features are reflected in the concept of a holon - an integral part of the enclosing system, which also has the property of integrity (Wilber, 2007). In our opinion, the concept of a holon should receive a more systemic expression: a holon is an integral part of the enclosing system, which also has the properties of integrity, containing, at the same time, another system that also has the properties of integrity. In other words, a holon is a three-component structure of the "subsystem - system - supersystem" type. The concept of subsystem and supersystem here should be interpreted taking into account both the spatial and temporal dimensions of the socio-economic environment.

Taking into account the presence of these two dimensions (more precisely, we should talk about two groups of dimensions, since both space and time can be interpreted as multidimensional), we distinguish four classes of socio-economic systems: objects, processes, projects and environments (Kleiner, 2011a). For each of these classes of systems, its own concept of a subsystem (supersystem) is formulated. We can talk about sub-objects in relation to objects; sub-processes in relation to processes; subprojects in relation to projects; subenvironments (components of the environment) in relation to the environments. You can also talk about intra-object processes, projects and environments, as well as the environment of objects, processes and projects. The theory of duality allows us to consider the internal content and external environment of the system as components of a single whole (Kleiner, 2019). This means, in particular, that the internal system space-time has a structure similar to that of the external system space-time.

Focusing on the functioning of the socio-economic system in the space-time continuum, we can determine the functions of each type of its subsystems that ensure more or less stable functioning of the

экономическими системами. Расположение данной системы по отношению к другим должно рассматриваться с точки зрения пространства и/или времени. Варианты включают в том числе:

- нахождение одной системы внутри другой в пространственном смысле;
- нахождение одной системы внутри другой во временном смысле (жизненный цикл одной системы целиком укладывается в жизненный цикл другой);
- одна система находится внутри другой в пространственном и во временном смысле.

В общем случае взаимоотношение между системой и надсистемой может быть охарактеризовано как «подвижное в подвижном» («movere in movere») и «целостное в целостном» («holistic in holistic»). Эти особенности отражены в понятии холона – целостной части объемлющей системы, также обладающей свойством целостности (Уилбер, 2007). По нашему мнению, понятие холона должно получить более системное выражение: холон – это целостная часть объемлющей системы, также обладающей свойствами целостности, содержащая вместе с тем еще одну систему, также обладающую свойствами целостности. Иными словами, холон – это трехкомпонентная структура типа «подсистема – система – надсистема». Понятие подсистемы и надсистемы здесь должны трактоваться с учетом как пространственного, так и временного измерения социально-экономической среды.

Принимая во внимание наличие этих двух измерений (точнее говоря, речь должна идти о двух группах измерений, поскольку и пространство, и время могут трактоваться как многомерные), мы выделяем четыре класса социально-экономических систем: объекты, процессы, проекты и среды (Клейнер, 2011а). Для каждого из этих классов систем формулируется свое понятие подсистемы (надсистемы). Мы можем говорить о подобъектах по отношению к объектам; подпроцессах по отношению к процессам; подпроектах по отношению к проектам; подсредах (составных частях среды) по отношению к средам. Можно также говорить о внутриобъектных процессах, проектах и средах, а также о средовом окружении объектов, процессов и проектов. Теория двойственности позволяет рассматривать внутреннее наполнение и внешнее окружение системы как компоненты единого целого (Клейнер, 2019). Это означает, в частности, что внутрисистемное пространство-время имеет структуру, подобную структуре внешнесистемного пространства-времени.

Сосредотачивая внимание на функционировании социально-экономической системы в пространственно-временном континууме, мы можем определить функции каждого из видов ее подсистем, обеспечивающие более

system in the socio-economic space-time (Kleiner, 2011b). The object provides stability (homogeneity) of the surrounding time and diversification of the surrounding space; in principle, this can be established by an observer located in the space-time neighborhood of the object, as well as inside it (in particular, inside the enterprise, the observer can see the repetition of production processes, i.e. time stabilization, and the specialization of units, i.e. space diversification). The process ensures the homogeneity of the surrounding space and the diversification of the surrounding time; this can be established by an observer who is close to the process in time and has the opportunity to observe the structure of space, as well as being inside it (inside the process, the observer can see the spread of the situation in one part of the internal space to all parts, i.e. an increase in the homogeneity of space). The project ensures the diversification of the surrounding space and the surrounding time; this can be ascertained by an observer who is close to the project in both time and space, as well as being inside the project (within the project, the observer can see how the impact is transferred from one section of space to another and from one period of time to the next). The environment ensures the stability (homogeneity) of the surrounding space and the surrounding time; this can be established by an observer outside the environment, as well as by an observer inside the environment (inside the environment, the observer can see the results of the object's activity in the form of time stabilization and the process in the form of increasing space homogeneity).

Description of the functions of the subsystems of the socio-economic system through structuring, i.e. division into interconnected parts, and consolidation, i.e. the merging of parts is shown in Table 1 (see also (Kleiner, 2022a)).

Table 1

Subsystem type	Space	Time
Object subsystem	Structuring (crushing)	Consolidation (integration)
Process subsystem	Consolidation (integration)	Structuring (crushing)
Design subsystem	Structuring (crushing)	Structuring (crushing)
Environment subsystem	Consolidation (integration)	Consolidation (integration)

It is in this context that the task of analyzing information flows that link the object, process, design and environmental components of the socio-economic system and ensure the implementation of these functions by them should be set.

или менее устойчивое функционирование системы в социально-экономическом пространстве-времени (Клейнер, 2011b). Объект обеспечивает стабильность (однородность) окружающего времени и диверсификацию окружающего пространства; в принципе это может быть установлено наблюдателем, находящимся в пространственно-временной окрестности объекта, а также внутри него (в частности, внутри предприятия наблюдатель может увидеть повторение производственных процессов, т.е. стабилизацию времени, и специализацию подразделений, т.е. диверсификацию пространства). Процесс обеспечивает однородность окружающего пространства и диверсификацию окружающего времени; это может быть установлено наблюдателем, находящимся вблизи от процесса по времени и имеющим возможность наблюдать за структурой пространства, а также находящимся внутри него (внутри процесса наблюдатель может увидеть распространение ситуации в одной части внутреннего пространства на все части, т.е. увеличение однородности пространства). Проект обеспечивает диверсификацию окружающего пространства и окружающего времени; это может быть установлено наблюдателем, находящимся вблизи от проекта как по времени, так и по пространству, а также находящимся внутри проекта (внутри проекта наблюдатель может увидеть, как воздействие передается от одного раздела пространства к другому и от одного периода времени к следующему). Среда обеспечивает стабильность (однородность) окружающего пространства и окружающего времени; это может быть установлено наблюдателем, находящимся вне среды, а также наблюдателем внутри среды (внутри среды наблюдатель может увидеть результаты деятельности объекта в виде стабилизации времени и процесса в виде повышения однородности пространства).

Описание функций подсистем социально-экономической системы через структурирование, т.е. разделение на взаимосвязанные части, и консолидацию, т.е. слияние частей, приведено в таблице 1 (см. также (Клейнер, 2022a)).

Таблица 1

Тип подсистемы	Пространство	Время
Объектная подсистема	Структурирование (дробление)	Консолидация (интегрирование)
Процессная подсистема	Консолидация (интегрирование)	Структурирование (дробление)
Проектная подсистема	Структурирование (дробление)	Структурирование (дробление)
Средовая подсистема	Консолидация (интегрирование)	Консолидация (интегрирование)

Именно в этом контексте должна быть поставлена задача анализа информационных потоков, связывающих объектные, процессные, проектные и средовые компоненты социально-экономической системы и обеспечивающих реализацию ими указанных функций.

Following the general methodology of spatio-temporal system analysis in the general flow of information about the functioning and structure of the socio-economic system, we single out two components in this flow: historical information and geographical information. The first characterizes the movement of the system in time, the second characterizes the change in the state and position of the system in space. (Note: in the general case, we can talk not only about the physical, but also about other types of socio-economic space, such as technological, institutional, informational, etc.).

One can see a meaningful analogy between the theory of factors of production (Chang, Yang, 2011; Papava, 2017; Kleiner, 2022b) and the proposed theory of control factors. The basic factors of production are space (S) and time (T), the basic resource of management is information. Let us designate historical information as H , and geographical information as G . Accordingly, historical-geographical information (HG -information) characterizes a single trajectory of the system in the space-time continuum.

To illustrate the role of H - and G -information in the functioning of systems, we describe the place of these types of information in the formulation of the general optimization problem. A typical control problem is to determine the value of control variables that satisfy known constraints and maximize a given utility criterion. In this construction, the H -information characterizes mainly the utility function, and the G -information characterizes mainly the constraints.

In terms of meaning, historical information characterizes a chain of historical *events*, the gaps between which are filled with historical knowledge. Geographic information characterizes spatial *phenomena*, the gaps between which are filled by geographical knowledge. Historical and geographical information is the result of synchronization of a chain of historical events and a set of geographical phenomena. A historical and geographical event/phenomenon has both spatial and temporal coordinates.

Each subsystem is simultaneously a donor, recipient and custodian (carrier) of information. The distribution of information functions among subsystems is determined by the distribution of basic functions between the subsystems of the tetrad (see Fig. 1).

Следуя общей методологии пространственно-временного системного анализа в общем потоке информации о функционировании и структуре социально-экономической системы, выделим в этом потоке две составляющие: историческую информацию и географическую информацию. Первая характеризует движение системы во времени, вторая – изменение состояния и положения системы в пространстве. (Обратим внимание: в общем случае речь может идти не только о физическом, но и о других видах социально-экономического пространства, таких как технологическое, институциональное, информационное и т.п.).

Можно усмотреть содержательную аналогию между теорией факторов производства (Chang, Yang, 2011; Papava, 2017; Клейнер, 2022b) и предлагаемой теорией факторов управления. Базовыми факторами производства являются пространство (S) и время (T), базовым ресурсом управления – информация. Обозначим историческую информацию через H , географическую – через G . Соответственно, историко-географическая информация (HG -информация) характеризует единую траекторию движения системы в пространственно-временном континууме.

Для иллюстрации роли H - и G -информации в функционировании систем опишем место этих видов информации в формулировке общей задачи оптимизации. Типовая задача управления состоит в определении значения управляющих переменных, удовлетворяющих известным ограничениям и максимизирующих заданный критерий полезности. В этой конструкции H -информация характеризует главным образом функцию полезности, а G -информация – главным образом ограничения.

По смыслу историческая информация характеризует цепочку исторических *событий*, пробелы между которыми заполняются историческими знаниями. Географическая информация характеризует пространственные *явления*, пробелы между которыми заполняются географическими знаниями. Историко-географическая информация – результат синхронизации цепочки исторических событий и совокупности географических явлений. Историко-географическое событие/явление имеет как пространственные, так и временные координаты.

Каждая подсистема является одновременно донором, реципиентом и хранителем (носителем) информации. Распределение информационных функций по подсистемам обусловлено распределением базовых функций между подсистемами тетрады (см. рис. 1).

Fig. № 1. Cooperation of subsystems in the socio-economic system

Рис. 1. Кооперация подсистем в составе социально-экономической системы

Let's carry out informational analysis of the activity of subsystems on the example of an object subsystem. From an economic point of view, the object subsystem implements two functions: space diversification as the main function; time stabilization as an additional feature. The main function is expressed in the form of the production of goods and their delivery to the external environment. An additional function is expressed as a reproduction of the resources expended in each production cycle.

Информационный анализ деятельности подсистем проведем на примере объектной подсистемы. С экономической точки зрения, объектная подсистема реализует две функции: диверсификацию пространства в качестве основной функции; стабилизацию времени в качестве дополнительной функции. Основная функция выражается в виде производства товаров и поставки их во внешнюю среду. Дополнительная функция выражается в виде воспроизводства ресурсов, израсходованных в каждом производственном цикле.

To implement the main function, the object subsystem needs geographic information G about the structure of space, which describes the spatial structure of demand for manufactured products and determines the process of selling the manufactured goods. The object subsystem receives this information from the environment subsystem. To implement an additional function that requires smoothing temporal fluctuations in demand, the object subsystem needs cumulative historical information H . The source of this information is the given subsystem itself.

Для реализации основной функции объектная подсистема нуждается в географической информации G о структуре пространства, которая описывает пространственную структуру спроса на произведенную продукцию и определяет процесс реализации произведенного товара. Эту информацию объектная подсистема получает от средовой подсистемы. Для реализации дополнительной функции, требующей сглаживания временных колебаний спроса, объектная подсистема нуждается в кумулятивной исторической информации H . Источником этой информации является сама данная подсистема.

In general, the object subsystem generates, collects and accumulates information about events occurring around and inside the object subsystem, and thus is a data repository for the current H -information. Let us denote by H_{ret} the flow of retroinformation about the actual historical events that ensure the stabilization of time. H_{ret} is transferred from the object subsystem to the environment subsystem and is integrated there with other information elements.

В целом объектная подсистема генерирует, собирает и накапливает информацию о событиях, происходящих вокруг и внутри объектной подсистемы и тем самым является хранилищем данных для текущей H -информации. Обозначим через H_{ret} поток ретроинформации о фактических исторических событиях, обеспечивающих стабилизацию времени. H_{ret} передается от объектной подсистемы в средовую подсистему и подвергается там интеграции с другими элементами информации.

In a similar way, an information analysis of the process, design and environmental subsystems can be carried out.

Подобным образом может быть проведен информационный анализ процессной, проектной и средовой подсистем.

Thus, the process subsystem, which ensures the homogeneity of space as its main function, can be considered as a generator, carrier and disseminator of information about the spatial changes of the G_{env} system - information about geographical events

Так, процессная подсистема, обеспечивающая в качестве основной функции однородность пространства, может рассматриваться как генератор, носитель и распространитель информации о пространственных изменениях системы G_{env} - информации о географических событиях, возникающих в ходе реализации ключевой функции процессной подсистемы, т.е. унификации пространства. G_{env} накапливается в процессной подсистеме

that occur during the implementation of the key function of the process subsystem, i.e. unification of space. $G_{вну}$ accumulates in the process subsystem as the system functions. Just like $H_{рет}$, $G_{вну}$ is transferred to the environmental subsystem and is integrated there with other elements of information.

Thus, during the operation of the system, the object subsystem shares with the environmental subsystem information $H_{рет}$, and the process subsystem shares information $G_{вну}$. The environmental subsystem integrates this information with general historical and geographical information (respectively, H' and G') coming into the environmental subsystem from the supersystem.

As a rule, neither historical nor geographic information available for the system under study as a whole is used by it completely, since the system's capabilities for storing and processing information are limited. It is advisable to introduce special indicators to reflect this phenomenon. The historical information absorption coefficient (kH) shows what part of the available historical information is effectively used in the process of managing the system operation. Geographic information absorption coefficient (kG) indicates how much of the available geographic information is effectively used in the process of managing the operation of the system. This information can be attributed to the so-called. absorption information.

Together, kH and kG reflect the degree of rationality of the system's behavior: the system behaves as a completely rational agent if $kH = kG = 1$. Otherwise, the system has limited informational rationality.

When performing its basic functions, the object is a carrier of information about the part of space occupied by the system, i.e. geographic information G ; the process is a carrier of information about the period of its operation H ; project - a carrier of information about the capabilities of the system to use historical H and geographic G information for the operation of the system; environment - a carrier of integrated (synchronized) information about the movement of the system in time and space, as well as the mission (M) due to the connections of the environment with other subsystems and with external space.

The scheme of information interaction is shown in fig. 2.

по мере функционирования системы. Так же, как и $H_{рет}$, $G_{вну}$ передается в средовую подсистему и подвергается там интеграции с другими элементами информации.

Таким образом, в ходе функционирования системы объектная подсистема делится со средовой подсистемой информацией $H_{рет}$, а процессная подсистема – информацией $G_{вну}$. Средовая подсистема интегрирует эту информацию с общей информацией исторического и географического характера (соответственно, H' и G'), поступающей в средовую подсистему из надсистемы.

Как правило, ни историческая, ни географическая информация, доступная для исследуемой системы как целого, не используется ею полностью, поскольку возможности системы для хранения и переработки информации ограничены. Целесообразно ввести специальные показатели для отражения этого явления. Коэффициент абсорбции исторической информации (kH) показывает, какая часть доступной исторической информации эффективно используется в процессе управления функционированием системы. Коэффициент абсорбции географической информации (kG) показывает, какая часть доступной географической информации эффективно используется в процессе управления функционированием системы. Эти сведения можно отнести к т.н. абсорбционной информации.

В совокупности kH и kG отражают степень рациональности поведения системы: система ведет себя как полностью рациональный агент, если $kH = kG = 1$. В противном случае имеет место ограниченная информационная рациональность системы.

При выполнении своих базовых функций объект является носителем информации о занимаемой системой части пространства, т.е. информации географического характера G ; процесс – носителем информации о периоде своего функционирования H ; проект – носителем информации о возможностях системы по использованию исторической H и географической G информации для функционирования системы; среда – носителем интегрированной (синхронизированной) информации о движении системы во времени и в пространстве, а также миссии (M) благодаря связям среды с другими подсистемами и с внешним пространством.

Схема информационного взаимодействия представлена на рис. 2.

Fig. № 2. The structure of information interaction of subsystems in the socio-economic system

The connection in the environmental subsystem of all types of information: G , H , G_{env} , H_{ret} , G' , H' , k_G , k_H allows us to consider it as a concentrator of all possible information about the purpose, internal state and external position of the system throughout its spatio-temporal life cycle. In fact, the environmental subsystem can be considered as a kind of "book of fate" of this system, containing in encrypted form a complete description of its functioning.

The analysis of information interactions in the structure of the socio-economic system allows us to draw the following conclusions, which must be taken into account when organizing the management of socio-economic systems.

1. Each of the macrosystems, together with other subsystems of the tetrad, implements two basic functions necessary for its functioning.
2. The task of system management is to ensure an agreed level of development of each subsystem, which allows in the aggregate to solve the main tasks of the system functioning. The above information model of the system can become a tool for this.
3. Information analysis led to the conclusion about the exclusive role of the environmental subsystem, which is the guardian of the "soul" of the system.
4. Responsibility for this management function lies primarily with the spiritual leader of the system. Such a leader must have a high level of empathy and (preferably) intelligence, erudition, and influence. Success in the search (education) of such a figure is the key to the success of the system.

Рис. 2. Структура информационного взаимодействия подсистем в социально-экономической системе

Соединение в средовой подсистеме всех видов информации: G , H , G_{env} , H_{ret} , G' , H' , k_G , k_H позволяет рассматривать ее в качестве концентратора всей возможной информации о предназначении, внутреннем состоянии и внешнем положении системы на всем протяжении ее пространственно-временного жизненного цикла. Фактически средовая подсистема может рассматриваться как своеобразная «книга судеб» данной системы, в зашифрованном виде содержащая полное описание ее функционирования.

Проведенный анализ информационных взаимодействий в структуре социально-экономической системы позволяет сделать следующие выводы, учет которых необходим при организации управления социально-экономическими системами.

1. Каждая из макроподсистем совместно с другими подсистемами тетрады реализует две базовые функции, необходимые для ее функционирования.
2. Задача системного менеджмента – обеспечить согласованный уровень развития каждой подсистемы, позволяющий в совокупности решать основные задачи функционирования системы. Инструментом для этого может стать изложенная выше информационная модель системы.
3. Информационный анализ привел к выводу об исключительной роли средовой подсистемы, являющейся хранителем «души» системы.
4. Ответственность за эту функцию управления ложится главным образом на духовного лидера данной системы. Такой лидер должен обладать высоким уровнем эмпатии и (желательно) интеллекта, эрудиции, влияния. Успех в поиске (воспитании) такой фигуры является залогом успешности работы системы.

References / Библиография

1. Kleiner G.B. New theory of economic systems and its applications // Bulletin of the Russian Academy of Sciences. 2011a. Т. 81. No. 9. S. 794–808
2. Kleiner G. Resource theory of the system organization of the economy // Russian Journal of Management. 2011b. Т. 9. No. 3. S. 3–28.
3. Kleiner G.B. Principles of duality in the light of systemic economic theory // Questions of Economics. 2019. No. 11. P. 127–149. DOI: 10.32609/0042-8736-2019-11-127-149
4. Kleiner G.B. Information theory of management factors of economic organizations // Russian Journal of Management, 2022a. Т. 20. No. 4.
5. Kleiner G.B. Universal system of factors of production // Economics and mathematical methods. 2022b. Т. 58. No. 2. S. 22–31. DOI: 10.31857/S042473880020011-1
6. Wilber K. Integral vision. Ipraktik, 2007.
7. Chang Y., Yang S.Q. (2011). Literature Review on Endowments of Factor of Production. Advanced Materials Research (Volumes 347–353), ed. by: Pan W., Ren J. and Li Y., pp. 2884–2888. DOI: 10.4028/www.scientific.net/AMR.347-353.2884
8. Papava V. (2017). On Production Factors. Bulletin of the Georgian National Academy of Sciences, Vol. 11, No. 4, pp. 145–149.
1. Клейнер Г.Б. Новая теория экономических систем и ее приложения // Вестник Российской академии наук. 2011а. Т. 81. № 9. С. 794–808.
2. Клейнер Г. Ресурсная теория системной организации экономики // Российский журнал менеджмента. 2011б. Т. 9. № 3. С. 3–28.
3. Клейнер Г.Б. Принципы двойственности в свете системной экономической теории // Вопросы экономики. 2019. № 11. С. 127–149. DOI: 10.32609/0042-8736-2019-11-127-149
4. Клейнер Г.Б. Информационная теория факторов управления экономическими организациями // Российский журнал менеджмента, 2022а. Т. 20. № 4.
5. Клейнер Г.Б. Универсальная система факторов производства // Экономика и математические методы. 2022б. Т. 58. № 2. С. 22–31. DOI: 10.31857/S042473880020011-1
6. Уилбер К. Интегральное видение. «Ipraktik», 2007.
7. Chang Y., Yang S.Q. (2011). Literature Review on Endowments of Factor of Production. Advanced Materials Research (Volumes 347–353), ed. by: Pan W., Ren J. and Li Y., pp. 2884–2888. DOI: 10.4028/www.scientific.net/AMR.347-353.2884
8. Papava V. (2017). On Production Factors. Bulletin of the Georgian National Academy of Sciences, Vol. 11, No. 4, pp. 145–149.